

КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 004.8:519.25

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14066294>

Оцінка ефективності алгоритмів класифікації машинного навчання для різних галузей застосування

Козяр Микола Миколайович,

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-1074-886X>

Філіппова Лариса Валеріївна,

кандидат хімічних наук, доктор педагогічних наук, доцент закладу вищої освіти, кафедра медичної біохімії та молекулярної біології, 2 медичний факультет, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-7836-4355>

Прийнято: 27.09.2024 | Опубліковано: 30.10.2024

Анотація: У статті проаналізовано сучасні питання вибору оптимальних алгоритмів класифікації машинного навчання для різних сфер використання. Обґрунтовано потребу в порівняльному аналізі ефективності основних класифікаційних алгоритмів, оскільки кожен із них має свої сильні та слабкі сторони, що суттєво впливають на продуктивність у конкретних умовах.

Основна мета дослідження полягає у комплексній оцінці алгоритмів класифікації за показниками точності, швидкості обробки, стійкості до шуму та обчислювальної складності. Застосовано методи огляду літератури, емпіричного тестування алгоритмів на реальних і симуляційних даних, а також порівняльного аналізу відповідно до встановлених критеріїв.

За результатами аналізу доведено, що градієнтний бустинг і випадковий ліс забезпечують найвищу точність і стійкість до шуму, що робить їх оптимальними для завдань з високими вимогами до надійності, зокрема для медичної діагностики. Встановлено, що логістична регресія та дерева рішень, завдяки простоті та швидкості, є доцільними для застосування в умовах обмежених ресурсів, як у фінансовому прогнозуванні. Метод опорних векторів також виявив високу точність, однак його застосування ускладнене в умовах великих обсягів даних через високу обчислювальну складність.

Зазначено, що розвиток машинного навчання відкриває нові можливості для автоматизації та оптимізації процесів обробки даних, однак ефективне використання класифікаційних алгоритмів потребує врахування їхніх унікальних характеристик. Крім того, тестування на різних типах даних дозволяє краще оцінити адаптивність алгоритмів у реальних умовах. Результати дослідження можуть слугувати основою для подальших практичних розробок у сфері класифікації, спрямованих на вдосконалення методів аналізу даних та підвищення ефективності рішень у різних галузях.

У висновках акцентовано на необхідності створення адаптивних моделей, що враховуватимуть специфіку використання та особливості структури даних. Перспективи майбутніх досліджень включають вдосконалення критеріїв оцінки, розширення емпіричної бази для тестування алгоритмів на нестандартних наборах даних, а також розробку рекомендацій щодо адаптації алгоритмів до змінних умов. Такий підхід сприятиме підвищенню надійності та точності алгоритмів у практичних застосуваннях.

Ключові слова: класифікація, алгоритми машинного навчання, точність, швидкість обробки, стійкість до шуму, обчислювальна складність, адаптивність, оптимізація.

Evaluation of the Effectiveness of Machine Learning Classification Algorithms for Different Applications

Mykola Koziar,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Theoretical Mechanics, Engineering Graphics, and Mechanical Engineering, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-1074-886X>

Larysa Filippova,

PhD in Chemistry, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Medical Biochemistry and Molecular Biology, Medical Faculty №2, O.O. Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-7836-4355>

***Abstract:** The article analyses the current issues of choosing optimal machine learning classification algorithms for various applications. The need for a comparative analysis of the effectiveness of the main classification algorithms is substantiated, since each of them has its own strengths and weaknesses that significantly affect performance in specific conditions.*

The main purpose of the study is to comprehensively evaluate classification algorithms in terms of accuracy, processing speed, noise resistance, and computational complexity. The methods used are literature review, empirical testing of algorithms on real and simulated data, and comparative analysis in accordance with the established criteria.

The analysis shows that gradient boosting and random forest provide the highest accuracy and noise resistance, which makes them optimal for tasks with high-reliability requirements, in particular for medical diagnostics. It was found that logistic regression and decision trees, due to their simplicity and speed, are appropriate for use

in resource-limited environments such as financial forecasting. The support vector method also proved to be highly accurate, but its application is complicated in the context of large amounts of data due to high computational complexity.

It is noted that the development of machine learning opens up new opportunities for automation and optimisation of data processing, but the effective use of classification algorithms requires taking into account their unique characteristics. In addition, testing on different types of data allows for a better assessment of the adaptability of algorithms in real-world conditions. The results of the study can serve as a basis for further practical developments in the field of classification aimed at improving data analysis methods and increasing the efficiency of solutions in various industries.

The conclusions emphasise the need to create adaptive models that take into account the specifics of use and the peculiarities of the data structure. Prospects for future research include improving the evaluation criteria, expanding the empirical basis for testing algorithms on non-standard data sets, and developing recommendations for adapting algorithms to changing conditions. This approach will help to improve the reliability and accuracy of algorithms in practical applications.

Keywords: *classification, machine learning algorithms, accuracy, processing speed, noise resistance, computational complexity, adaptability, optimisation.*

Постановка проблеми. Сучасні методи класифікації в машинному навчанні набувають критичного значення для численних сфер діяльності, включно з медициною, фінансовими технологіями, ідентифікацією облич та управлінням ризиками, що постійно розширює спектр їхніх застосувань. У зв'язку зі стрімким збільшенням обсягу та складності даних, які потребують обробки й аналізу, актуалізується проблема підвищення точності й ефективності алгоритмів класифікації. Наукові та практичні завдання, пов'язані з удосконаленням підходів до класифікації, включають оптимізацію існуючих моделей, скорочення часу обробки, зменшення похибок та підвищення стійкості алгоритмів до різних типів даних, таких як текстові, числові або зображення. У

цьому контексті порівняльне дослідження ефективності різних методів класифікації є надзвичайно важливим для розвитку теорії й практики машинного навчання, оскільки дає змогу визначити найефективніші підходи для розв'язання різних завдань у конкретних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні класифікаційні алгоритми машинного навчання залишаються предметом активних наукових досліджень, що розкривають їхні специфічні переваги, ефективність і обмеження в різних сферах застосування. Зокрема, у роботі Osisanwo F. та співавторів було здійснено порівняння таких алгоритмів, як дерева рішень, SVM і нейронні мережі, з акцентом на їхню ефективність у різних контекстах. Автори підкреслюють, що адаптивність цих методів суттєво покращує результати, особливо при обробці великих обсягів даних [1].

Sen P. та співавтори звертають увагу на оптимізацію алгоритмів, яка забезпечує високу точність і швидкість роботи з великими масивами інформації [2]. У прикладних дослідженнях демонструється застосування класифікаційних алгоритмів для аналізу медичних показників, зокрема рівня смертності від COVID-19. У цьому контексті бустингові та ансамблеві методи виявляються особливо ефективними при обмеженому обсязі даних, що дає змогу отримувати точні прогнози у ситуаціях з високим рівнем невизначеності [3]. Схожі результати досягнуто при аналізі закупівельних даних, де класифікаційні алгоритми допомагають прогнозувати попит та виявляти аномалії, оптимізуючи управління запасами [4].

Одним із технічних рішень є застосування бібліотеки scikit-learn, що полегшує розробку, налаштування і тестування класифікаційних моделей. Готові модулі scikit-learn суттєво скорочують час розробки алгоритмів та забезпечують високу точність обробки великих наборів даних [5]. До того ж, бустингові методи показали себе ефективними на малих вибірках, де можливість узагальнення результатів моделей є важливою перевагою [6].

Порівняльний аналіз різних алгоритмів з погляду їхньої здатності до узагальнення, стабільності та точності показує високу ефективність методів SVM

і нейронних мереж при аналізі нових даних, що робить їх придатними для широкого спектра класифікаційних задач [7]. Застосування класифікаційних алгоритмів у медіа-аналітиці також є актуальним, що підтверджується їхньою ефективністю у роботі з соціальними даними, зокрема в маркетингових дослідженнях [8].

У галузі автомобільно-дорожніх систем класифікаційні алгоритми виявили високу ефективність у підвищенні точності прогнозів в умовах значного навантаження на інформаційні системи [9]. Дослідження алгоритмів для класифікації трафіка в мобільних мережах підтверджують їхню здатність до адаптації, що є важливим для ефективного моніторингу ресурсів мережі [10].

Семантична класифікація тексту у завданнях текстового аналізу забезпечує високу точність завдяки обробці природної мови, що робить її цінним підходом для автоматизації документальних і аналітичних завдань [11]. Крім того, підходи до контролю навчання моделей класифікації підкреслюють важливість адаптивності та точності при роботі з великими динамічними масивами даних [12].

Комплексний огляд алгоритмів класифікації обґрунтовує вибір методів за критеріями точності, масштабованості та швидкості обробки, що є важливим для сучасних завдань машинного навчання [13]. Адаптація класифікаційних алгоритмів до змінних умов експлуатації досліджується в роботі Глоба Л. та співавторів, де наголошується на важливості налаштування моделей відповідно до конкретних умов використання [14].

Отже, проведений аналіз демонструє широкий спектр можливостей застосування класифікаційних алгоритмів, зокрема у прогнозуванні, семантичній обробці тексту та аналізі великих даних. Ці напрями підкреслюють значущість класифікаційних алгоритмів як інструментів для розв'язання прикладних і наукових завдань у різних галузях.

Виділення невирішених аспектів загальної проблеми: Незважаючи на досягнення в дослідженні алгоритмів класифікації, залишаються аспекти, які потребують додаткового вивчення. По-перше, теоретичні основи роботи

алгоритмів у специфічних умовах досі недостатньо досліджені, зокрема щодо їхньої адаптації до нових середовищ або обмежених ресурсів. Це знання дозволило б точніше передбачати ефективність алгоритмів у конкретних умовах. По-друге, поточні критерії оцінки, як-от точність і швидкість, не враховують усіх нюансів роботи з різними типами даних, що вимагає розробки додаткових показників для оцінки стійкості алгоритмів до динамічних змін у даних.

Існуючі тестові середовища часто обмежуються стандартними наборами даних, тому доцільним є розширення досліджень на більш різноманітні типи даних для підвищення надійності алгоритмів у реальних задачах. Ще одним важливим питанням є глибокий аналіз сильних і слабких сторін алгоритмів у змінних умовах, що дозволить краще зрозуміти їхню адаптивність. Крім того, рекомендації щодо вибору алгоритму зазвичай ґрунтуються на загальних умовах, а не на конкретних вимогах, що свідчить про потребу в розробці адаптивних підходів для точнішого застосування алгоритмів у різних практичних ситуаціях.

Запропоноване дослідження сприятиме вирішенню цих питань, розширюючи теоретичну базу, вдосконалюючи критерії оцінки, тестуючи алгоритми на різноманітних наборах даних та розробляючи адаптивні рекомендації для їх ефективнішого застосування.

Формулювання цілей статті (постановка завдання)

Метою статті є аналіз та порівняння алгоритмів машинного навчання для задач класифікації з метою оцінки їх ефективності у різних умовах та для різних типів даних. Особливу увагу приділено визначенню оптимальних методів, які сприятимуть підвищенню точності, швидкості обробки та стійкості моделей, що уможливить більш якісне застосування алгоритмів у практичних задачах.

Завдання статті:

1. Дослідити основні алгоритми класифікації машинного навчання, включно з теоретичними основами, особливостями застосування та сильними і слабкими сторонами з огляду на такі критерії, як точність, швидкість обробки, обчислювальна складність та стійкість до шумів у даних.

2. Провести емпіричне тестування та порівняльний аналіз обраних алгоритмів на реальних і симуляційних наборах даних для оцінки їхньої ефективності та визначення ключових характеристик у контексті практичного застосування.

3. Розробити рекомендації щодо вибору оптимального алгоритму класифікації для різних завдань і умов застосування, враховуючи результати порівняльного аналізу та специфічні вимоги практичних задач.

Виклад основного матеріалу дослідження. Алгоритми машинного навчання для класифікації відіграють ключову роль у сучасній обробці даних, оскільки вони дають змогу аналізувати великі масиви інформації для ухвалення обґрунтованих рішень. Однак кожен алгоритм має свої обмеження і підходить для конкретних типів задач, які можуть вимагати різних підходів. У випадках, коли потрібна висока точність або класифікація даних за визначеними характеристиками, особливо актуальним стає порівняльний аналіз різних алгоритмів для вибору найбільш відповідного методу (табл. 1).

Таблица 1

Основні алгоритми класифікації: особливості застосування у сучасних умовах

Алгоритм	Основний принцип роботи	Особливості застосування
Логістична регресія	Оцінка ймовірності належності до класу	Підходить для задач із двома класами, потребує лінійності в даних
Метод опорних векторів (SVM)	Створення оптимальної гіперплощини для поділу класів	Ефективний для складних даних, але потребує ретельного налаштування
Дерева рішень	Розподіл даних на основі інформаційної вигоди	Зручний для інтерпретації рішень, але чутливий до перенавчання
Метод k-ближніх сусідів	Визначення класу за найближчими сусідами	Підходить для невеликих наборів даних із чіткими відстанями між об'єктами
Випадковий ліс	Комбінація декількох дерев рішень	Висока точність для різноманітних даних, але потребує великих обчислювальних ресурсів

Гradientний бустинг	Послідовне вдосконалення моделі	Підвищена точність для складних задач, вимагає тривалого тренування моделей
---------------------	---------------------------------	---

Джерело: сформовано авторами на підставі [1, 2, 6, 7, 8, 13]

Алгоритми класифікації в сучасних умовах застосовуються у багатьох сферах, де обробка великих обсягів даних є критично важливою. Зокрема, логістична регресія ефективно використовується у фінансовому аналізі для оцінки ймовірності подій, коли дані можуть бути розділені на дві категорії. Метод опорних векторів є широко поширеним у медичній діагностиці, особливо при аналізі складних багатовимірних даних. Деревя рішень, завдяки своїй зрозумілості та наочності, часто застосовуються для створення рекомендацій у медичних експертизах, що вимагають зрозумілих, крокових інструкцій. Метод k-ближніх сусідів використовується для задач рекомендаційних систем, де простота та пряmolінійність дозволяють швидко знаходити об'єкти з подібними характеристиками [3]. Ансамблевi методи, такі як випадковий ліс і gradientний бустинг, є важливими для вирішення задач, що потребують високої точності та стійкості до шумів, і тому активно використовуються в автоматизованих системах безпеки та прогнозуванні поведінки [8].

Оцінка ефективності алгоритмів класифікації в машинному навчанні є ключовим аспектом для визначення оптимального методу для конкретних задач. Серед основних критеріїв, що використовуються для аналізу таких алгоритмів, можна виділити точність, швидкість обробки, обчислювальну складність і стійкість до шумів у даних [7]. Точність є показником здатності алгоритму правильно класифікувати об'єкти та відіграє вирішальну роль у високочутливих галузях, як-от медицина або безпека, де помилки можуть мати серйозні наслідки. Швидкість обробки характеризує час, необхідний для обробки даних і отримання результатів, що є особливо актуальним для задач у реальному часі, де затримки можуть критично впливати на продуктивність. Обчислювальна складність вказує на вимоги до ресурсів, зокрема процесорного часу та обсягу пам'яті, що є суттєвим для великих обсягів даних та систем з обмеженими ресурсами.

Стійкість до шумів демонструє здатність алгоритму працювати з неповними або неточними даними, що часто трапляється в реальних умовах, де інформація може бути недосконалою (табл. 2).

Таблиця 2

Критерії ефективності алгоритмів класифікації та їх значення у сучасних умовах

Критерій	Критичний аспект	Значення у сучасних умовах застосування
Точність	Рівень правильної класифікації об'єктів	Забезпечує достовірність результатів у задачах, де помилки недопустимі, як-от у медицині чи безпеці
Швидкість обробки	Час на обробку та отримання результатів	Необхідна для задач у реальному часі, як-от у фінансових транзакціях чи розпізнаванні образів
Обчислювальна складність	Ресурси, потрібні для виконання алгоритму	Впливає на здатність алгоритму обробляти великі дані або працювати в умовах обмежених ресурсів
Стійкість до шумів	Здатність алгоритму працювати з неточними даними	Важлива для задач, де дані можуть бути неповними або мати похибки, наприклад, у аналізі поведінки користувачів

Джерело: сформовано авторами

У практичних застосуваннях наведені критерії мають значний вплив на ефективність алгоритмів у різних галузях [14]. Наприклад, у медичній сфері точність алгоритму є критично важливою, оскільки навіть незначна похибка у діагностиці може призвести до серйозних наслідків для пацієнта. Алгоритми, що використовуються у медицині, повинні забезпечувати високий рівень точності, а також стійкість до шумів, оскільки дані часто містять артефакти або є неповними. У фінансовій сфері ключовим фактором є швидкість обробки даних – зокрема в автоматизованій торгівлі, де необхідно миттєво реагувати на зміни ринку. Для

таких задач часто обирають алгоритми з низькою обчислювальною складністю, що дозволяють обробляти великі обсяги інформації в реальному часі. У маркетингових та соціологічних дослідженнях, де важлива обробка великих масивів даних, обчислювальна складність стає визначальним фактором. Алгоритми, здатні ефективно працювати з великими обсягами інформації без надмірних витрат ресурсів, широко використовуються для аналізу поведінки користувачів та виявлення тенденцій, що дозволяє компаніям приймати обґрунтовані рішення на основі даних [12, 13].

Емпіричне тестування алгоритмів класифікації є важливою складовою, що дозволяє об'єктивно оцінити їх ефективність у реальних і симуляційних умовах. Метою експерименту було визначення оптимальних алгоритмів класифікації для задач, що потребують високої точності, швидкості обробки, стійкості до шумів та здатності працювати з великими обсягами даних. Для експерименту використовували як реальні, так і симуляційні набори даних. Реальні дані містили медичні записи пацієнтів, що відображають різноманітність і складність інформації, характерної для медичної галузі.

Симуляційні набори даних створювалися з контрольованими параметрами – зокрема з різними розподілами класів та рівнями шуму, що дозволяло моделювати специфічні умови й оцінювати стійкість алгоритмів у контрольованих ситуаціях. Для забезпечення об'єктивності порівняння алгоритмів експериментальні умови були однаковими для всіх моделей. Обробка даних виконувалася на стандартному комп'ютерному обладнанні, що гарантувало стабільність умов проведення тестування. Попередня обробка даних включала стандартні етапи підготовки, такі як заповнення пропусків та кодування текстових змінних у числові значення. Дані було поділено на тренувальну і тестову вибірки у співвідношенні 70 : 30. Кожен алгоритм навчався на тренувальних даних і перевірявся на тестовій вибірці – що забезпечувало порівнянність результатів. Ефективність алгоритмів оцінювалася за такими критеріями, як точність класифікації, середній час обробки, стійкість до шумів та адаптивність до роботи з великими обсягами даних (табл. 3).

Таблиця 3

Порівняльний аналіз ефективності алгоритмів класифікації на реальних та симуляційних наборах даних

Алгоритм	Точність на реальних даних	Точність на симуляційних даних	Середній час обробки	Стійкість до шумів	Адаптивність до великих даних
Логістична регресія	85%	90%	Низький	Помірна	Обмежена
Метод опорних векторів (SVM)	88%	93%	Середній	Висока	Обмежена
Дерева рішень	80%	85%	Середній	Низька	Помірна
Метод k-ближніх сусідів	78%	82%	Високий	Низька	Обмежена
Випадковий ліс	92%	95%	Середній	Висока	Висока
Гرادієнтний бустинг	94%	97%	Високий	Висока	Висока

Джерело: сформовано авторами

Результати експерименту вказують на переваги й обмеження кожного алгоритму в умовах різних наборів даних. Градієнтний бустинг і випадковий ліс продемонстрували найвищі показники точності як на реальних, так і на симуляційних даних, що підтверджує їх здатність до узагальнення й адаптивність до змінних вхідних даних. Незважаючи на те, що середній час обробки для градієнтного бустингу був вищим, його висока точність робить цей метод оптимальним для задач, де пріоритетом є висока точність, зокрема у медичній діагностиці та фінансовій аналітиці. Логістична регресія виявилася швидкою та показала середню точність, що робить її придатною для застосування в умовах обмежених ресурсів. Метод опорних векторів показав високу точність і стійкість до шумів, проте обмежена здатність обробляти великі обсяги даних знижує його

ефективність для широкомасштабних задач. Метод k -ближніх сусідів продемонстрував найнижчі показники як точності, так і швидкості обробки, що обмежує його застосування для великих і складних наборів даних, хоча він може бути корисним для задач із невеликим обсягом даних та чітко структурованою класифікацією.

Отже, градієнтний бустинг і випадковий ліс можна вважати найефективнішими алгоритмами для задач, де пріоритетом є висока точність і стійкість до шумів. Логістична регресія та дерева рішень, навпаки, показали придатність для задач із менш вимогливими умовами щодо ресурсів або структури даних.

Продовженням емпіричного тестування є аналіз сильних і слабких сторін кожного алгоритму на основі результатів, отриманих під час експерименту. Після проведення тестувань на реальних і симуляційних наборах даних було визначено, наскільки кожен алгоритм відповідає критеріям ефективності, таким як точність, швидкість обробки, стійкість до шумів і здатність працювати з великими обсягами даних. Це дозволяє зрозуміти, у яких умовах кожен алгоритм є найбільш придатним для застосування та які фактори можуть обмежувати його використання (табл. 4).

Таблиця 4

Сильні та слабкі сторони алгоритмів класифікації за результатами емпіричного тестування

Алгоритм	Сильні сторони	Слабкі сторони
Логістична регресія	Швидка обробка, висока ефективність на лінійних даних	Низька ефективність на нелінійних даних
Метод опорних векторів (SVM)	Висока точність, стійкість до шумів	Висока обчислювальна складність для великих наборів даних
Дерева рішень	Інтерпретованість, середня обчислювальна складність	Схильність до перенавчання
Метод k -ближніх сусідів	Простота реалізації, добре працює на невеликих наборах даних	Висока обчислювальна складність на етапі класифікації

Випадковий ліс	Висока точність, стійкість до перенавчання	Велика обчислювальна інтенсивність
Гرادієнтний бустинг	Висока точність, ефективний у задачах з високою варіативністю	Довгий час обробки, обмежене застосування в умовах реального часу

Джерело: сформовано авторами на підставі [15, 16]

Отримані результати демонструють поведінку обраних алгоритмів у сучасних умовах і при різних типах завдань. Логістична регресія продемонструвала високу продуктивність для задач із лінійними залежностями завдяки своїй швидкості, проте її застосування обмежене у випадках, коли дані мають складну, нелінійну структуру. Це підтверджує її практичну придатність у задачах, таких як фінансове прогнозування з лінійними зв'язками між змінними. Метод опорних векторів (SVM) показав високу точність і стійкість до шумів, що робить його доцільним для задач, де важлива здатність алгоритму розрізняти складні патерни. Водночас його висока обчислювальна складність обмежує застосування для великих наборів даних, що потребує додаткових ресурсів, особливо у реальному часі.

Дерева рішень, завдяки наочності й інтерпретованості, підтвердили свою корисність для задач із середніми обсягами даних, але їхня схильність до перенавчання створює ризики, особливо на великих та шумних наборах даних. Метод k-ближніх сусідів виявився простим у реалізації та продемонстрував високу точність для невеликих наборів даних, однак його обчислювальна складність при класифікації великих обсягів даних обмежує його застосування у масштабних задачах.

Ансамблеві методи, такі як випадковий ліс і градієнтний бустинг, забезпечили найвищу точність і стійкість до шумів, що свідчить про їхню ефективність у завданнях з високою мінливістю та в умовах нерівномірних або неповних даних. Випадковий ліс виявився більш придатним для задач, де важливими є стабільність та зниження ризику перенавчання. Градієнтний бустинг, хоча і забезпечив найвищу точність, потребує значного часу на обробку,

що обмежує його використання у завданнях, де критичним є час виконання, як-от реальні додатки для моніторингу в реальному часі.

Залежно від специфіки завдання та умов застосування вибір алгоритму може суттєво вплинути на якість і швидкість отриманих результатів. Для задач, де критичною є точність і надійність класифікації, рекомендовано застосовувати методи, що мають високу стійкість до шумів – такі як випадковий ліс або градієнтний бустинг, які продемонстрували стабільні результати навіть за складних умов [10].

У випадках, коли існують обмеження в обчислювальних ресурсах або часі обробки, як-от у фінансовій сфері або в онлайн-сервісах, важливо враховувати швидкість роботи алгоритму. Це робить логістичну регресію або дерева рішень більш відповідними для таких завдань. Алгоритми з низькою обчислювальною складністю є доцільними для роботи з великими обсягами даних, зокрема у системах, що функціонують у режимі реального часу, де обробка має бути максимально швидкою (табл. 5).

Таблиця 5

Рекомендації щодо вибору алгоритмів класифікації для різних задач та умов застосування

Задача	Рекомендовані алгоритми	Обґрунтування
Медична діагностика	Метод опорних векторів (SVM), випадковий ліс, градієнтний бустинг	Висока точність і стійкість до шумів є критичними для уникнення помилок в діагностиці
Фінансове прогнозування	Логістична регресія, дерева рішень	Висока швидкість обробки та інтерпретованість результатів забезпечують точні прогнози у короткий термін
Рекомендаційні системи	Метод k-ближніх сусідів, випадковий ліс	Здатність алгоритмів обробляти невеликі та середні обсяги даних з можливістю адаптації до змін користувацьких вподобань

Маркетингова аналітика та прогнозування	Гرادієнтний бустинг, випадковий ліс	Висока точність і стійкість до шумів важливі для точного аналізу та прогнозування поведінки споживачів
Аналіз великих обсягів даних у реальному часі	Логістична регресія, дерева рішень	Низька обчислювальна складність дозволяє забезпечити швидку обробку даних без надмірних ресурсів

Джерело: сформовано авторами

Практичне застосування цих рекомендацій сприяє вибору алгоритмів залежно від специфіки завдання, що підвищує ефективність обробки та надійність отриманих результатів. Наприклад, у медичній діагностиці застосування алгоритмів із високою точністю, таких як SVM або випадковий ліс, дозволяє мінімізувати ризик помилкової діагностики, що є критичним фактором у сфері охорони здоров'я. У фінансовому прогнозуванні логістична регресія забезпечує швидку й інтерпретовану обробку даних, що дозволяє оперативно реагувати на ринкові зміни. Рекомендаційні системи, як-от у сфері електронної комерції, ефективно використовують метод k-ближніх сусідів, який дозволяє враховувати індивідуальні вподобання користувачів. Маркетингова аналітика активно застосовує алгоритми з високою точністю, такі як градієнтний бустинг, для детального аналізу поведінки споживачів, що допомагає розробляти ефективні стратегії залучення. У задачах реального часу, зокрема у потоковій обробці даних, найкраще зарекомендували себе логістична регресія та дерева рішень завдяки низькій обчислювальній складності та високій швидкості виконання.

Висновки. У результаті проведеного дослідження встановлено, що алгоритми машинного навчання для класифікації мають різні сильні та слабкі сторони, які впливають на їх ефективність у конкретних умовах застосування. Зокрема, градієнтний бустинг і випадковий ліс продемонстрували найвищу точність і стійкість до шумів, що робить їх ефективними для завдань, де критичне значення має точність, наприклад, у медичній діагностиці. Логістична регресія

та дерева рішень відзначилися високою швидкістю обробки і простотою, що робить їх доцільними для задач із обмеженими ресурсами.

Основними проблемами, які залишаються невирішеними, є недостатня теоретична розробка адаптаційних механізмів для алгоритмів у змінних умовах, обмежені критерії оцінки, що не охоплюють усі нюанси роботи з різними типами даних, а також необхідність тестування алгоритмів на більш різноманітних наборах даних для підвищення їхньої надійності у реальних умовах. Відкритими також залишаються питання розвитку нових методологій, що враховують динамічність умов, а також розробки більш комплексних критеріїв для оцінки адаптивності та стійкості алгоритмів.

Рекомендується зосередитися на подальшому дослідженні можливостей адаптації алгоритмів до нових середовищ та створенні гнучких рекомендацій, що враховуватимуть специфіку практичних задач. Перспективи подальших досліджень включають розробку нових підходів до автоматичної адаптації алгоритмів у реальному часі, розширення критеріїв оцінки, а також удосконалення емпіричної бази для тестування алгоритмів у складних і нестандартних умовах.

Список використаних джерел

1. Osisanwo F., Akinsola J. E. T., Awodele O., Hinmikaiye J. O., Olakanmi O., Akinjobi J. Supervised machine learning algorithms: classification and comparison. *International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT)*. 2017. Vol. 48(3). P. 128-138.
2. Sen P. C., Hajra M., Ghosh M. Supervised Classification Algorithms in Machine Learning: A Survey and Review. *Advances in Intelligent Systems and Computing*. Singapore, 2019. P. 99–111. URL: https://doi.org/10.1007/978-981-13-7403-6_11 (date of access: 02.07.2024).
3. Дорошенко І., Книгницька Т., Дереторська Т. Порівняння алгоритмів машинного навчання для прогнозування смертності від вірусу COVID-19. *SWorldJournal*. 2022. Vol. 11-02. С. 72-77. DOI: 10.30888/2663-5712.2022-11-02-045 (дата звернення: 02.07.2024).

4. Москаленко В., Кріпак С. Дослідження методів машинного навчання для аналізу та прогнозування закупівельних даних. *Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки*. 2023. № 4. С. 61-68. DOI: <https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.4.8> (дата звернення: 02.07.2024).
5. Кравченко С., Гришкун Є., Власенко О. Методи класифікації машинного навчання з використанням бібліотеки scikit-learn. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки*. 2020. С. 121-125. DOI: <https://doi.org/10.32838/TNU-2663-5941/2020.3-1/19> (дата звернення: 02.07.2024).
6. Кононенко В. В., Красношлик Н. О. Використання методів бустінгу для задач машинного навчання. *Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Прикладна математика. Інформатика»*. 2021. Вип. 1. С. 58–68.
7. Sheth V., Tripathi U., Sharma A. A comparative analysis of machine learning algorithms for classification purpose. *Procedia Computer Science*. 2022. Vol. 215. P. 422-431. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.044> (date of access: 02.07.2024).
8. Nikam S. A comparative study of classification techniques in data mining algorithms. *Oriental Journal of Computer Science and Technology*. 2015. Vol. 8(1). P. 13-19. URL: <http://www.computerscijournal.org/vol8no1/a-comparative-study-of-classification-techniques-in-data-mining-algorithms/> (date of access: 02.07.2024).
9. Пронін С., Мірошніченко М. Система для аналізу великих масивів даних за допомогою алгоритмів машинного навчання. *Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету*. 2021. № 94. С. 142-142. URL: <https://api.dspace.khadi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/aaefb321-13a3-4716-ac5d-3dc5c7a13890/content> (дата звернення: 02.07.2024)
10. Астраханцев А. А., Кріпак С. А., та ін. Дослідження ефективності алгоритмів машинного навчання для класифікації трафіка в мобільних мережах. *Проблеми телекомунікацій*. 2022. Т. 1(30). С. 3-17. URL: https://pt.nure.ua/wp-content/uploads/2022/11/221_astrakhtantsev_traffic.pdf (дата звернення: 02.07.2024).

11. Павлюк Д. І., Байбуз О. Г. Огляд методів семантичної класифікації тексту. «Системні технології». 2024. № 5 (154). С. 120-136. URL: <https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/st/article/download/1875/1155/2283> (дата звернення: 02.07.2024)

12. Saravanan P., Sujatha S. A State of Art Techniques on Machine Learning Algorithms: A Perspective of Supervised Learning Approaches in Data Classification. 2018 Second International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS), Madurai, India. 2018. P. 945-949. DOI:10.1109/ICCONS.2018.8663155 (date of access: 02.07.2024).

13. Mahesh B. Machine learning algorithms-a review. International Journal of Science and Research (IJSR). 2020. Vol. 9(1). P. 381-386. URL: <http://surl.li/jhnpha> (date of access: 02.07.2024).

14. Глоба Л., Астраханцев А., Цуканов С. Класифікація мережного трафіку методами машинного навчання. *Проблеми телекомунікацій*. 2023. Т. 2 (33). С. 3-13. DOI: <https://doi.org/10.30837/pt.2023.2.01> (дата звернення: 02.07.2024).

15. Soofi A., Awan A. Classification techniques in machine learning: applications and issues. *Journal of Basic & Applied Sciences*. 2017. Vol. 13. P. 459-465. URL: <https://set-publisher.com/index.php/jbas/article/view/1715> (date of access: 02.07.2024).

16. Волосяк Ю. В. Методи класифікації текстових документів в задачах Text Mining. *Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку*. 2014. № 6. С. 76-81. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzundiz_2014_6_14 (дата звернення: 02.07.2024).